

**БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОЦИФРОВКА**

Утемуратова Бибихон Даниловна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10578030>

Аннотация. В данной статье освещены меры, принимаемые по цифровизации банков. Кроме того, упомянуты преимущества дистанционного внедрения некоторых банковских услуг с использованием инновационных банковских технологий. Будет проведен анализ цифровых банков, действующих в Узбекистане сегодня, и будет дана информация о результатах, которые они показали.

Ключевые слова: цифровые банки, цифровые инновации, дистанционные депозиты, дистанционные кредиты, мобильные приложения, контакт-центры, трансформация.

BANKING USING NEW TECHNOLOGIES DIGITIZATION

Abstract. This article highlights the measures taken to digitalize banks. In addition, the advantages of remote implementation of some banking services using innovative banking technologies are mentioned. An analysis of digital banks operating in Uzbekistan today will be visited and information will be given on the results that they have shown .

Keywords: digital banks, digital innovation, remote deposits, remote loans, mobile applications, contact centers, transformation.

В последующие годы в стране реализуется ряд мер по последовательному реформированию финансового сектора, создаются необходимые правовые условия для ведения передового банковского бизнеса, усиления конкурентной среды в отрасли, повышения качества услуг.

В частности, указом Президента Республики Узбекистан "О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы" определены масштабные направления реформирования банковской системы.

До принятия указа президента большинство наших коммерческих банков имели односторонний подход к банковским услугам, то есть отсутствие выбора, единообразие, неспособность соответствовать требованиям времени вызывали справедливые возражения клиентов. Было естественно, что эти недостатки были вызваны следующими факторами, за которыми последовали негативные последствия.

Основные факторы, вызвавшие пробелы в предоставлении банковских услуг

-Отсутствие стандартов для сегмента банковских услуг;

• Как банкир "на самом деле" принимает соответствующие решения, исходя из своего опыта

умеет принимать по порядку;

- Отдельные продукты и услуги, предлагаемые банком

сотрудники банка не имеют надлежащего понимания особенностей;

• Возможность принимать решения без согласования с головным офисом

ограниченность

- Возникновение недостатков, допущенных в процессе оказания банковских услуг;

последствия, которые могут возникнуть.

**Возможные последствия недостатков, допущенных в процессе оказания
банковских услуг**

• Разнообразие качества и условий предоставляемых услуг в различных филиалах
банка

быть на уровне;

- Ослабление конкурентных позиций банка в определенных регионах;

- Ухудшение банковского бренда среди клиентов;

- Потеря части потенциальных клиентов

Отдельно стоит отметить, что в процессе масштабной трансформации, проводимой коммерческими банками, большое внимание уделяется требованиям настоящего постановления.

Создание цифровых банков создало множество удобств для пользователей.

Теперь налажено качественное обслуживание клиентов с экономией их времени и средств. Что делает цифровые банки удобными и превосходящими традиционные банки, так это:

- отсутствие лишних документов;

- отсутствие расширения сети филиалов банка;

- 100% установленная система удаленной связи между банком и клиентом;

- значительное отсутствие участия человеческого фактора по сравнению с традиционными банками;

- наличие качественных и удобных для клиентов мобильных приложений;

- наличие быстрых, качественных, удобных и отзывчивых контакт-центров в режиме

24/7;

- низкая стоимость услуг (т. е. здание, компьютер и другое оборудование не требуются в избытке);

- наличие депозитов и кредитов, отвечающих требованиям рынка[2];

Бурное развитие цифровых банков в наши дни только создает множество удобств для клиентов. Кроме того, оцифровка коммерческих банков уменьшит излишки средств, и в результате банки получают больше прибыли и будут развивать свою систему дальше. Одним словом, цифровые банки предоставляют возможности для получения большего дохода.

Подводя итог, можно сказать, что оцифровка банков предоставляет множество возможностей для клиентов банка. Это влияет не только на увеличение клиентуры банков, но и на экономику страны в целом, на финансовые денежные потоки. Это также экономит деньги и время клиентов. Человеческий фактор мало вовлечен результат не знаком-познание не материализуется. Лишних документов от клиентов банка не требуется. Одним словом, оцифровка банков это очень важно. При этом происходит огромный процесс трансформации и требуется развитие информационных технологий, повышение грамотности населения.

Кроме того, качество обслуживания банков повышается, и обе стороны экономят свое время и средства. Вышеуказанные показатели означают, что сегодня спрос на предложения, предоставляемые клиентам цифровыми банками, неуклонно растет, а услуги, предоставляемые банком, получают широкое признание клиентов. По этой причине в настоящее время количество клиентов цифрового банка постоянно растет. Сосредоточение внимания на развитии цифровых банковских услуг сегодня становится требованием времени, и это, безусловно, окупается.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года № ПФ-5953
2. Закон Республики Узбекистан № УП-578" о платежах и платежных системах". 01.11.2019 г.
3. Рустамов М. ECONOMETRIC ANALYSIS of Macroeconomic INDICATORS and small business Loans //International Finance and Accounting. – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 5.
4. Тогаев С., Худжамуротов С. РОЛЬ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 12- 16.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

5. Бекмуродов А. А. Improving the introduction of DIGITAL technologies in commercial Banks //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 10. – С. 355-357.
6. Амриддинович Б. А. Особенности API сервисов В the implementation of transformational processes in the activities of Commercial Banks //World Economics and Finance Bulletin. – 2022. – Т. 7. – С. 27-31.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH